

Makalah Ilmiah Populer

Deteksi Uji Radiografi Cacat Las Pipa menggunakan Teknik DWDV pada Posisi Material 90° dengan Sumber Sinar-X

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Aulia Putri Rahmadhani / Elektro Mekanika / 032200007

Dosen Pengampu/Pembimbing:

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Deteksi Uji Radiografi Cacat Las Pipa menggunakan Teknik DWDV pada
Posisi Material 90° dengan Sumber Sinar-X**

Disusun oleh
Aulia Putri Rahmadhani / Elektro Mekanika / 032200007

Telah diperiksa dan disetujui pada 9 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan
NIP. 196211061986111001

DETEKSI UJI RADIOGRAFI CACAT LAS PIPA MENGGUNAKAN TEKNIK DWDV PADA POSISI MATERIAL 90° DENGAN SUMBER SINAR-X

RADIOGRAPHIC TEST DETECTION OF PIPE WELD DEFECTS USING THE DWDV TECHNIQUE AT 90° MATERIAL POSITION WITH X-RAY SOURCE

Aulia Putri Rahmadhani¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
auliaptr9955@gmail.com

ABSTRAK

Deteksi Uji Radiografi Cacat Las Pipa menggunakan Teknik DWDV pada Posisi Material 90° dengan Sumber Sinar-X. Uji radiografi teknik double wall double viewing (DWDV) elips merupakan metode pengujian tak rusak dengan cara melakukan penyinaran pada material uji berdiameter 3,5 inch atau kurang dengan menggunakan sinar-X berenergi tinggi untuk mendeteksi cacat posisi dengan sumber radiasi digeser sejauh jarak tertentu. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui penerimaan hasil radiograf dan mengidentifikasi cacat las yang terdapat pada material uji pipa carbon steel. Metode pengujian ini menggunakan uji radiografi DWDV teknik elips pada posisi 90° menggunakan pesawat sinar-X Rigaku bertegangan 160 kV dengan pipa carbon steel berdiameter 59,5 mm selama 1,91 menit. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa film radiograf diterima karena memenuhi persyaratan ASME V artikel 2. Cacat las yang terdeteksi pada pipa 6 X 3 berupa porosity dan burn through.

Kata Kunci: NDT, DWDV

ABSTRACT

Radiography Test Detection of Pipe Weld Defects using the DWDV Technique at 90° Material Position with X-ray Source. The elliptical double wall double viewing (DWDV) radiography test is a non-destructive test method by irradiating the test material with a diameter of 3.5 inches or less using high-energy X-rays to detect position defects with the radiation source being shifted to a certain distance. The purpose of this test is to determine the receipt of radiography results and identify welding defects contained in the carbon steel pipe test material. This test method uses an elliptical technique DWDV radiography test at a position of 90° using a 160 kV Rigaku X-ray plane with a carbon steel pipe with a diameter of 59.5 mm for 1.91 minutes. The results of the tests show that the radiograph film is acceptable because it meets the requirements of ASME V article 2. Weld defects detected in 6 X 3 pipes are porosity and burn through.

Keywords: NDT, DWDV

PENDAHULUAN

Dalam sebuah industri, sistem perpipaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyalurkan berbagai jenis fluida. Baik dalam bentuk cair seperti minyak, air pendingin, bahan bakar cair, sampai dalam bentuk gas semuanya melalui perpipaan. Instalasi pipa ini tersusun dari rangkain batangan pipa yang disambung satu sama lain umumnya melalui proses pengelasan [1]. Proses pengelasan sendiri merupakan proses penyambungan logam yang dilakukan dengan cara melelehkan sebagian dasar logam dan logam pengisi dengan maupun tanpa bantuan tambahan dari logam lain [2]. Inspeksi cacat pada sambungan las harus dilakukan secara berkala, maka dari itu untuk melakukan inspeksi cacat las dari sistem perpipaan biasanya industri sering menggunakan *non-destructive test* (NDT) metode uji radiografi. Metode ini digunakan agar objek yang di inspeksi tidak perlu dilakukan pembongkaran. Hasil yang nantinya tertampil berupa sebuah radiograf yang menunjukkan kondisi suatu las tersebut [3].

Meskipun Metode uji radiografi bukan hal baru dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam studi ini berbeda. Pada penelitian sebelumnya, Harjanto melakukan pengujian radiografi menggunakan pesawat sinar-X Rigaku Radioflex 250EGS3 pada pipa *carbon steel* berdiameter besar 220 mm dan menerapkan teknik *Double Wall Single Viewing* (DWSV). Meskipun sensitivitas IKB terpenuhi, hasil radiograf tidak memenuhi standar ASME V artikel 2 karena nilai densitas yang terlalu rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan pipa yang kurang simetris terhadap sumber radiasi [4]. Sebaliknya, Jannah menggunakan kamera gamma dengan sumber Iridium-192 dan menerapkan teknik *Double Wall Double Viewing* (DWDV) elips pada pipa berdiameter 73 mm [5]. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa seluruh parameter seperti densitas, sensitivitas, dan citra huruf B memenuhi standar, serta tidak ditemukan cacat las pada material. Dengan mempertimbangkan kesamaan metode penyinaran elips seperti pada studi Jannah, serta penggunaan alat sinar-X Rigaku sebagaimana dilakukan oleh Harjanto, penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan parameter yang divariasikan pada material uji yang berbeda [4] [5].

Berangkat dari hasil dan keterbatasan kajian sebelumnya, pada penelitian ini penulis menggunakan material berupa pipa *carbon steel* dengan diameter 59,5 mm sebagai material uji. Metode Non-Destructive Test (NDT) yang digunakan adalah uji radiografi dengan pesawat sinar-X Rigaku, metode *Double Wall Double Viewing* (DWDV) dengan proyeksi elips. Selain itu, variasi tegangan sebesar 160 kV dan suhu pemrosesan film sebesar 60°C diterapkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Prinsip kerja dari uji radiografi mencakup 3 unsur yaitu, sumber radiasi, material yang diuji, dan media perekam. Dalam pengujian ini, sumber radiasi yang akan penulis gunakan adalah sinar-X. Sinar-X dihasilkan ketika elektron berenergi tinggi dipercepat menuju target logam yang biasanya tungsten di dalam tabung sinar-X. Energi dari elektron dapat diatur dengan mengubah besar tegangan antara anoda dan katoda, yang dinyatakan dalam satuan kilovolt (kV) [6]. Tumbukan ini menghasilkan radiasi elektromagnetik berupa sinar-X yang kemudian diarahkan ke material uji [7]. Sinar-X yang berhasil menembus kemudian ditangkap oleh media perekam, seperti film atau detektor digital, membentuk citra yang disebut radiograf. Pada tahap awal, citra yang terbentuk pada media perekam bersifat laten atau belum tampak secara visual. Citra tersebut kemudian akan berubah menjadi citra nyata setelah melalui proses pengembangan menggunakan larutan kimia (*developer*). Radiograf yang dihasilkan memperlihatkan gradasi tonal dari warna hitam hingga putih, di mana area dengan ketebalan atau kerapatan tinggi akan tampak lebih terang akibat menyerap radiasi dalam jumlah lebih besar, sementara area yang lebih tipis atau memiliki kerapatan rendah akan terlihat lebih gelap karena menyerap radiasi lebih sedikit [8]. Uji Radiografi yang digunakan dalam pengujian akan dilakukan menggunakan teknik *double wall double viewing* (DWDV). Penyinaran teknik ini dapat menembus dua dinding benda uji dengan diameter 3,5 inch atau lebih kecil.

Pada DWDV terdapat 2 teknik yang berbeda yaitu, *superimposed* dan elips. Pada pengujian ini penulis menggunakan teknik penyinaran elips. Pada penggunaan teknik elips posisi sumber radiasi digeser sejauh jarak tertentu sehingga bayangan diameter pipa (bagian las) yang terekam pada film radiografi tampak berbentuk elips. Berikut sketsa gambar teknik elips pada Gambar. 1.

Gambar 1. Sketsa gambar DWDV Teknik elips
Sumber: [9]

Pengujian dilaksanakan di Laboratorium NDT Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan hasil radiograf dan mengidentifikasi cacat las yang terdapat pada material uji pipa *carbon steel*. Diharapkan hasil pengujian ini mampu menyajikan data yang valid untuk menunjang kegiatan inspeksi dan pengendalian mutu dalam proses pengelasan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan eksperimen melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan penyinaran, pelaksanaan penyinaran radiografi sinar-X, dan pasca penyinaran [9]. Pada tahap persiapan, dilakukan penentuan dimensi material uji berupa pipa *carbon steel* seperti yang terdapat pada gambar 2. dan dari hasil pengukuran dimensi dapat diputuskan jenis penyinaran yang dilakukan yaitu penyinaran jenis *Double Wall Double Viewing* (DWDV) teknik elips. Pada tahap ini dilakukan juga pemeriksaan visual kondisi material uji, perhitungan aktivitas sumber, serta penentuan waktu penyinaran. Selanjutnya, ditentukan jenis *Image Quality Indicator* (IKB) dan dilakukan pemasangan IKB yaitu set 1 A, *lead marker*, serta tanda lokasi pada material uji. Tahap penyinaran mencakup persiapan alat dan personel, proses penyinaran dilakukan satu kali di Laboratorium NDT Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia menggunakan film AGFA D7 dengan pesawat sinar-X Rigaku dengan tegangan 160 kV dan arus 5 mA selama 1,9 menit. Pada tahap pasca penyinaran, film diproses di ruang gelap melalui tahapan *developing* dengan suhu 60 °C dengan waktu 5 menit, *stop bath* 1,5 menit, *fixing* 6 menit, dan *washing* 30 detik. Densitas film kemudian diukur dengan densitometer dan hasil radiografi dianalisis untuk mengidentifikasi adanya cacat atau diskontinuitas pada material uji menggunakan *film viewer*.

Perhitungan Ukuran Material

Identifikasi : 6 X 3

Tanda lokasi : 90° (*Source Side*)

Material

Jenis Bahan : *Carbon Steel*

Bentuk : Pipa

Dimensi :

Gambar 2. Dimensi Pipa
Sumber: [10]

- ODnom (diameter luar nominal) : 59,5 mm
- ODlas (Diameter Las) : 63,1 mm
- Xmat (Tebal material) : 3 mm
- Reinforcement (Rdlm + Rluar) : 1,8 mm
- Xlas (tebal 1 las: Xmat + Rdlm + Rluar): 4,8 mm
- Tebal 2 las = 2 Xlas : 9,6 mm
- LL (Lebar Las) : 11,2 mm

Perhitungan

Menentukan KV yang akan digunakan

$$KV = 160 KV$$

Menghitung *Source to Film Distance* atau SFD minimal menggunakan persamaan (1)

$$SFD_{min} = \left(\frac{f}{Ug_{max}} + 1 \right) OD_{las} \quad (1)$$

Penentuan pergeseran menggunakan persamaan (2)

$$P = \frac{1}{5} SFD_{\perp} + 2L \quad (2)$$

Penentuan SFD Elips menggunakan persamaan (3)

$$SFD_{elip} = \sqrt{SFD_{\perp}^2 + P^2} \quad (3)$$

Menghitung *exposure* dengan persamaan (4)

$$\log E = 0,287104 + 0,055997 (x) \quad (4)$$

Menghitung waktu penyinaran dengan persamaan (5)

$$t = \left(\frac{SFD_{elip}}{SFD_{kurva}} \right)^2 \times \frac{E}{I} \quad (5)$$

Perhitungan Ug menggunakan persamaan (6)

$$Ug = \frac{f \times OD_{las}}{SFD_{\perp} - OD_{las}} \quad (6)$$

Perhitungan Variasi Densitas dapat menggunakan persamaan (7) dan (8)

$$VD_{min} = \frac{D_{min} - D_{ikb}}{D_{ikb}} \quad (7)$$

$$VD_{max} = \frac{D_{max} - D_{ikb}}{D_{ikb}} \quad (8)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Densitas Radiograf

Tanda Lokasi : 90°

Densitas las : minimal = 2,43 maksimal = 3,05

Densitas IKB : 2,78

Densitas material : 3,62

Perhitungan dan Pengolahan Data

Menghitung *Source to Film Distance* atau SFD minimal menggunakan persamaan (1)

$$SFD_{min} = \left(\frac{2,8 \text{ mm}}{0,51 \text{ mm}} + 1 \right) 63,1 \text{ mm} = 409,53 \text{ mm}$$

Penentuan pergeseran menggunakan persamaan (2)

$$P = \frac{1}{5} 700 \text{ mm} \perp + 2(11,2 \text{ mm}) = 162,4 \text{ mm}$$

Penentuan SFD Elips menggunakan persamaan (3)

$$SFD_{elips} = \sqrt{700 \text{ mm}^2 + 162,4 \text{ mm}^2} = 718,59 \text{ mm}$$

Menghitung *exposure* dengan persamaan (4)

$$\text{Log } E = 0,287104 + 0,055997 (9,6 \text{ mm}) = 6,67 \text{ mA/menit}$$

Menghitung waktu penyinaran dengan persamaan (5)

$$t = \left(\frac{718,59 \text{ mm}}{600 \text{ mm}} \right)^2 \times \frac{6,67 \frac{\text{mA}}{\text{menit}}}{5 \text{ mA}} = 1,91 \text{ menit}$$

Perhitungan Ug menggunakan persamaan (6)

$$Ug = \frac{2,8 \text{ mm} \times 63,1 \text{ mm}}{700 \text{ mm} - 63,1 \text{ mm}} = 0,277$$

Perhitungan Variasi Densitas dapat menggunakan persamaan (7) dan (8)

$$VD_{min} = \frac{2,43 - 2,78}{2,78} = -12\%$$

$$VD_{max} = \frac{3,05 - 2,78}{2,78} = 9\%$$

Citra Huruf B : Tidak tampak

Artifact (Cacat Film) : Tidak ada

Analisa

Pada pengujian Uji Radiografi teknik *double wall double viewing* (DWDV) dengan metode elips dilakukan penembakan sebanyak 1 kali pada tanda lokasi 90° menggunakan alat X-Ray Rigaku dan film AGFA D7. Pengujian dilakukan di Laboratorium NDT Politeknik Teknik Teknologi Nuklir Indonesia. Tegangan yang digunakan sebesar 160 KV dan arus sebesar 5 mA dengan waktu penyinaran selama 1,91 menit. Kelompok (set) IKB yang digunakan adalah set 1 A.

Pada hasil film radiografi tanda lokasi 90° didapatkan hasil jumlah kawat yang tampak terdapat 4 buah dengan nomor kawat IKB terkecil adalah nomor 3 dan nomor kawat IKB yang dipersyaratkan adalah nomor 5. Oleh karena itu sensitivitas IKB memenuhi persyaratan standar ASME V artikel 2, T-283.1 [11]. Densitas las minimal yang didapatkan pada film radiografi 2,43 dan maksimal 3,05 dengan densitas IKB sebesar 2,78 dan densitas material sebesar 3,62. Menurut persyaratan standar ASME V artikel 2, T-283.1, batas densitas di dekat kawat atau daerah pemeriksaan untuk film tunggal dengan sumber sinar-X minimal 1,8 dan maksimal 4. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa densitas radiograf memenuhi persyaratan standar ASME V artikel 2. Perhitungan variasi densitas minimal didapatkan -12% dan variasi densitas maksimal didapatkan 9% dengan batas variasi densitas -15% – +30% yang berarti rentan tersebut memenuhi persyaratan ASME V artikel 2. Citra huruf B dan cacat film tidak ada. Terdapat 2 cacat yang ditemukan pada radiografi yaitu *porosity* dan *burn through*. *Porosity* pada film radiografi ditandai dengan titik-titik gelap kecil di area las, hal ini disebabkan karena adanya udara atau gas yang terperangkap saat proses pengelasan. Pada indikasi *burn through* ditandai dengan area yang lebih gelap dari sekitarnya dengan bentuk tidak beraturan di tengah las, penyebabnya karena logam lasa yang terlepas dari akar las saat proses pengelasan atau arus pengelasan yang terlalu tinggi. Di lihat dari Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa film radiograf diterima karena memenuhi persyaratan ASME V artikel 2.

Tabel 1. Tabel Penerimaan Radiograf

No	Parameter	Persyaratan ASME V Artikel 2	Hasil	Pemenuhan Persyaratan
1	Sistem Identifikasi	Ada	Ada	Memenuhi
2	Marker Lokasi	Ada	Ada	Memenuhi
3	Artifact (cacat film) pada daerah baca	Tidak Ada	Tidak Ada	Memenuhi
4	Citra huruf B	Tidak Tampak	Tidak Tampak	Memenuhi
5	Sensitivitas IKB (penampakan kawat IKB)	Tampak kawat IKB No. 5	Tampak kawat IKB No. 6, 5, 4, 3	Memenuhi
6	Densitas Radiograf	1,8 s.d. 4	2,43 s.d. 3,05	Memenuhi
7	Variasi Densitas	-15% s.d. 30%	-12% s.d. 9 %	Memenuhi

Gambar 3. Hasil film radiograf tanda lokasi 90°

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengambilan data, perhitungan, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji radiografi teknik *Double Wall Double Viewing* (DWDV) merupakan metode pengujian tak merusak yang digunakan pada material pipa berdiameter 3,5 inch atau kurang. Metode ini menggunakan sinar-X berenergi tinggi untuk mendeteksi cacat pada sambungan las dan menghasilkan radiograf yang menggambarkan kondisi las tersebut. Hasil film radiograf menunjukkan adanya sistem identifikasi, tanda lokasi, tidak adanya *artifact*, huruf B tidak tampak, sensitivitas IKB menampilkan kawat terkecil nomor 3, densitas film dengan rentan 2,43 – 3,05, dan variasi densitas dalam rentan -12% – 9%. Dapat disimpulkan bahwa film radiograf tanda lokasi 90° diterima karena memenuhi persyaratan ASME V artikel 2. Cacat las pada pipa 6 X 3 yang tertampil berupa *porosity* dan *burn through* di bagian las. Menurut standar ASME, dengan analisis cacat las yang ada pada pipa 6 X 3, maka las pada pipa 6 X 3 diterima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya selaku penulis makalah ini mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Prodi Elektro Mekanika karena telah membantu saya untuk menuliskan dan menyelesaikan makalah yang saya buat ini. Untuk orang tua dan teman-teman saya yang telah memberikan *support* dalam pengerjaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sulardi, "Inspeksi Teknik Sistem Perpipaan Industri Pengolahan Migas," *Jurnal Jieom*, vol. II, no. 1, pp. 1-5, Juni 2019.
- [2] B. Yuniarto and P. Wicaksana, "Analisis Cacat Hasil Pengelasan Pada Pipa ASTM A106 Grade B Menggunakan Magnetic Particle Test dan Liquid Penetrant Test di Workshop Las dan Inspeksi PPSDM Migas Cepu," *Rotasi*, vol. XXV, no. 2, pp. 54-60, April 2023.
- [3] S. P. P. Warman, "Analisis Faktor Penyebab Cacat Pengelasan pada Pipa (Study Kasus Pada Pipa Distribusi PDAM Kabupaten Kutai Barat)," *Jurnal Mekanikal*, vol. 8, no. 2, pp. 730-736, 2017.
- [4] G. S. Harjanto, "Pengujian Radiography menggunakan Pesawat Sinar-X Rigaku Radioflex 250EGS3 dengan Teknik DWSV pada Pipa Carbon Steel," pp. 1-8, 29 Februari 2024.
- [5] S. R. Jannah, "Teknik Radiografi DWDV dengan Sumber Radiasi Kamera Gamma pada Lasan Pipa 2,5" SCH 40," pp. 1-10, 2024.
- [6] Z. Abidin, A. Fernando and D. Marjanto, "Penentuan Penumbra pada Radiografi Benda Bergerak," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir 2017*, pp. 217-222, 12 Oktober 2017.
- [7] Rudi, Pratiwi and Susilo, "Pengukuran Paparan Radiasi Pesawat Sinar X di Instalasi Radiodiagnostik Untuk Proteksi Radiasi," *Unnes Physics Journal*, pp. 19-24, 2012.
- [8] Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Modul Pelatihan Radiografi Tingkat I, Yogyakarta, 2025.
- [9] Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Petunjuk Praktikum Radiografi Tingkat 1, Yogyakarta, 2025.
- [10] Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Pelatihan Radiografi Tingkat I 2023, Yogyakarta, 2023.
- [11] Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, "American Society for Mechanical Engineers Part V," in *Pelatihan Radiografi Tingkat I 2025*, 2025, pp. 1-33.